

XALQ HUNARMANDCHILIGI TEXNOLOGIYASI BO’LIMINI O‘QITISHNI TASHKIL QILISH

Egamova Momojon Davlatnazarovna

Xorazm viloyati Xiva tumani

10- son maktab o’qituvchisi

Annotatsiya: Xalq hunarmandchiligining metodologik va tarixiy asoslari. O'zbek xalqining ko'p asrlik tarixidan ma'lumki, xalq amaliy bezak san'ati va hunarmandchilikka boy va rang-barang madaniy merosimizning eng ajoyib va ommaviy qismini tashkil etadi.

Kalit so'zlar: Estetik did, amaliy bezak san'ati, ganchkorlik, koshinkorlik, naqqoshlik, hattotlik, toshtaroshlik, metodologik va tarixiy asoslari.

O'zbek diyorida vujudga kelib, gullab-yashnagan amaliy san'at bemisol va betakrorligi bilan dunyoga mashhur bo'lib kelmoqda. Bunday kamolot va taraqqiyot bosqichlari haqida fikr yuritadigan bo'lsak, o'zbek amaliy san'ati turlarining shox ildizlari insoniyatning bolaligi, ya'ni ibtidoiy jamiyatga borib tarqalishining guvohi bo'lamiz. Badiiy idrok qobiliyati kishilarda, o'quvchilarda olamni, undagi mavjudodlar, narsalar va voqea-hodisalarni, atrof-muhitdagi shakllar va ranglarning turfa shakl-shamoilida aks ettirishga havas uyg'otadi. Shakl va ranglarning real ham dastillashtirilgan tasvirlarini yaratish shu tariqa kelib chiqdi va o'z navbatida odamlarning kundalik turmushidan o'rin ola boshladi. Natijada badiiy bezaklarning turli-tuman shakllari va turlari paydo bo'ldi. Boshqa san'atlarga nisbatan, bunday naqshli bezaklar ko'pligining va takomil topganligining muayyan tarixiy sabablari bor. Ma'lumki, islom mamlakatlarida mavjudodlar tasviri ishlanmagan, balki, tasviriy san'atga chuqur falsafiy yondashish natijasida shartlilik, stillashtirish, rasmiylikka asoslangan badiiy bezak asarlarini yaratish kuchaygan. Ushbu tarixiy haqiqat o'zbek milliy bezak san'atining gurkirab rivojlanishiga turtki bo'lganki, hozirda jahonda mashhur me'morchilik yodgorliklarimiz va ulardagi ganchkorlik, koshinkorlik, naqqoshlik, hattotlik, toshtaroshlik va boshqa turlardagi san'atlarning ajoyib darajada

uyg'unlashganligida ko'rinadi. Uning negizida murakkab, izlanuvchan, ijodkorlik mehnati mavjud. Misol uchun: Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Termiz, Toshkent, Qo'qon va boshqa shaharlardagi me'morchilik va xalq amaliy san'ati yodgorliklari o'tm ish avlodlarimiz yaratgan barkamol, takrorlanmas va tarixan bebaho san'at asarlarining nam unalari bo'lib, xalqimizning va shu bilan jahon madaniyatining durdonalaridan bo'lgan badiiy va madaniy merosini tashkil etilganidan xabardor bo'lamiz. Xalq amaliy san'ati kishilarning ma'naviy olamini boyitadi, badiiy didini shakllantiradi, ruhiyatini tarbiyalaydi. Shuning uchun o'zbek xalqining amaliy san'ati kishilarni badiiy axloqiy, umuminsoniy ruhda tarbiyalaydi. O'zbek xalq san'ati qadimiyligi hamda boy madaniyati bilan butun dunyoga mashhur. Uning yer yuzasi va tuproq osti qismi ulkan bir tarixiy muzey. Samarqand, Buxoro, Xiva, Termiz, Toshkent, Farg'ona va boshqa shaharlardagi har bir tarixiy obida, har bir xalq amaliy san'ati namunasi bobokalonlarimiz yaratgan barkamol, takrorlanmas, teran mazmunli va tarixan bebaho san'at asarlari jahon madaniyatining durdonalaridan bo'lgan badiiy va ma'naviy merosini tashkil etadi. Asrlar davomida orttirilgan va madaniy boyligimiz, xususan, sho'ro tuzumi davrida o'zbek milliy xalq amaliy bezak san'atining eng ko'p rivojlangan turlaridan ganchkorlik, naqqoshlik, yog'och o'ymakorligi, toshtaroshlik, suyak o'ymakorligi, kandakorlik, pichoqchilik, zargarlik, kashtachilik, zardo'zlik, gilamchilik kabi turlarning o'ziga xos tomonlari, bajarish texnologiyasi, haqiqiy asl nomlari, o'ziga xos maktablari, uslublarini yaratgan ustalarning nomlari asta-sekin yo'qolib ketish xavfi ostida qoldi. Bugungi kunda mustaqil mamlakatimizda xalqimizning asrlar bo'yi yaratgan mehnati natijasida yaratilgan amaliy bezak san'atini ko'z qorachig'idek saqlash, qadrlash, ulardan amaliy foydalanish, yoshlarga o'rgatish orqali ularning estetik didini o'stirish hamda yuksak madaniyatli kishilar qilib tarbiyalash uchun keng imkoniyatlar ochildi. Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Al-Xorazmiy, Nizomiy Ganjaviy, Nosir Xisrav, Alisher Navoiy, Kamoliddin Behzod, Bobur kabi jahonga mashhur olim, shoir va musavvirlar xalqimizni go'zallikka intilishga chaqirgan. Bobomiz Amir Temur hunar va ilm egalari, yirik mutaxassis olimlar yordamiga tayanib matematika, geometriya, me'morchilik, astronomiya, adabiyot, tilshunoslik, tarix, musiqa, tasviriy

sanʼat va hattotlik kabi sanʼat asarlarini rivojlantirishga katta ahamiyat berdi. Shaharlarni har tomonlama chiroyli va ulugʻvor qilishga intildi. Jumladan, tosh ham da gʻisht yoʻllar, keng va katta ravon koʻchalar qurdirgan. Bir-biridan mahobatli binolar soldirgan. Samarqandning Registon maydonidagi Ulugʻbek, Sherdor va Tilla Qori madrasalari, Shoxi Zinda va Goʻri Amir ansambl maqbaralari, Bibixonim masjidi, Buxoroda Ismoil Samoniy maqbarasi, Toshkentdagi Koʻkaldosh madrasasi, Shahrisabzdagi Oq Saroy va boshqalar bugungi kunda dunyoga mashhurdir. Amir Temur va temuriylar davrida xalq sanʼati hunarmandchiligi qolaversa madaniyati yuksak darajada rivoj topdi. Temurning amri bilan turli mamlakatlardan ustalar, meʼmorchilar olib kelinib ajoyib takrorlanmas binolar qurilgan va bogʻu-rogʻlar barpo etilgan. Ayniqsa Temur oʻz onasiga bagʻishlab qurdirgan Oqsaroy tarixning bir boʻlagi boʻlib qoladi. Uni 1379-yilda Temurning amri bilan qurdirilgan. Maʼlumki, oʻzbek xalq amaliy bezak sanʼatining eng rivojlangan turlaridan biri naqqoshlikdir. Oʻzbekiston territoriyasidagi arxeologik qazilmalardan Xorazm, Soʻgʻd, Baqtriya va boshqa naqsh sanʼatining rivojlanganligi maʼlum. Olimlarimiz Surxandaryo viloyatidagi Fayoztepa (1—11 asr), Dalvarzintepa (1 asr) qazilmalaridan topilgan, rasm, naqsh qoldiqlari orqali buni isbotlab berganlar, Xorazmdagi Tuproqqalʼa zallari monumental naqshlar bilan bezatilganligi bizga maʼlum. VI—VII asrlarda qasrlar va boylarning uylari naqshlar hamda tasvirlar bilan bezatilgan. IX—X asrlarda Oʻrta Osiyoda naqqoshlik sanʼati avj olib rivojlandi. Arxitekturada gʻisht qolipli naqsh solish yuksak rivojlandi, binolarning ichki tomonlariga ganch, yogʻoch oʻymakorligini qoʻllash yuksak rivoj topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. O.I. Avazboyev, R.G. Isyanov, X. Odilboyev. Mehnat taʼlimi uslubiyotidan amaliy va laboratoriya mashgʻulotlari. — Toshkent, 1993.
2. K. Davlatov. Mehnat va kasb taʼlim tarbiyasidan amaliy mashgʻulotlar. — Toshkent: Oʻqituvchi, 1995
3. www.ziyouz.com